

EUROIZIMI I DEPOZITAVE DHE FAKTORËT PËRCAKTUES NËN KUADRIN E POLITIKËS MONETARE NË SHQIPËRI

Doc. Dr. Alban KORBI, Msc. Eldjan ÇUKA

Abstract

Euroization is a phenomenon that consists in the use of a foreign currency instead of the local currency in conducting transactions, as a holder of value, as a means of payment. In this paper the focus will be on financial euroization, especially on deposit euroization, influencing factors and measures taken by the Bank of Albania against this phenomenon. A review of the literature shows that the exchange rate, inflation, deposit interest rates, confidence in the local currency and institutions are important factors in explaining euroization. Even why the macroeconomic environment has improved over the years, euroization has continued to grow steadily throughout.

The purpose of this paper is to determine the relationship between the euroization of deposits with two factors that are under the framework of monetary policy such as the nominal effective exchange rate and the interest rate on deposits, for the period 2014-2020. The relationship between the variables is analyzed using the VAR model. The results show that the two factors part of monetary policy are related to the euroization of deposits and therefore are important to analyze and combat euroization, although they are not the only ones to be studied in detail.

Keywords: *Financial euroization, deposit euroization, exchange rate, deposit interest rates*

1. Hyrje

Euroizimi është një fenomen i shfaqur në norma të larta kohët e fundit në vendet në tranzicion ku bën pjesë dhe Shqipëria. Euroizimi ndodh, de fakto, kur zëvendëson monedhën vendase si mjet pagese, njësi matëse dhe si instrument për ruajtjen e vlerës, pra nuk ka kurs ligjor. Shqipëria është në pritje për t'u bërë anëtare e Bashkimit Europian, ku duhet të përmbushë edhe kriteret ekonomike, prandaj dhe euroizimi mbetet një çështje me shumë prioritet. Nga studimet e mëparshme nga autorë të ndryshëm rezultohet për një euroizim të lartë si për shqipërinë ashtu dhe për vendet e ballkanit perëndimor, fenomen i shkaktuar nga disa faktorë si monetar, pjesë të politikës monetare dhe jomonetar. Një rritje e vazhdueshme e euroizimit dhe efektet që shkakton si dhe rënia në norma historike të kursit të këmbimit të euros ka sjell këtë fenomen në qendër të vëmendjes së bankës së shqipërisë, ku në këtë punim janë analizuar masat e marra ndaj euroizimit, efektet dhe arsyet sipas rezultateve të arritura. Dhe me prioritet është vlerësimi i një modeli VAR i përqendruar në faktorët monetar që ndikojnë në euroizimin e depozitave.

2. Rishikimi Literaturës

Mbi euroizimin apo qasjen e zëvendësimit të monedhës janë bërë shumë studime të

mëparshme ku bazuar në literaturën e hershme është konkluduar se euroizimi vjen si pasojë e një kombinimi të paqëndrueshmërisë ekonomike me mungesën e stabilitetit të kursit të këmbimit dhe inflacionin e lartë. Monedha vendase perceptohet më pak e besueshme në prani të një inflacioni të lartë ç'ka sjell që kërkesa për valutën vendase

të jetë e lidhur negativisht me normën e inflacionit të vendit (Savastano, 1996). Euroizimi zakonisht zgjat më shumë sesa kushtet që e shkaktojnë, për këtë arsye depozitat në euro mendohet të shërbejnë si siguracion për publikun ndaj nënçmimeve të mëdha ose lëvizjes së kursit të këmbimit në të dy kahet (Feige and Dean, 2004; Uribe, 1997; Weymouth, 2007).

Një pikëpamje në të cilën është hulumtuar euroizimi në literaturën e kohëve të fundit është pikëpamja e portofolit sipas së cilës publiku preferon euroizimin e depozitave për të optimizuar portofolin nëpërmjet shpërndarjes së kursimeve midis monedhave të ndryshme me qëllim minimizimin e variancës së portofolit të investimeve (Ize and Yeyati, 2006). Euroizimi shikohet edhe nga pikëpamja si pasojë e papërsosshmërisë së tregut apo dështimeve institucionale duke sjell mungesën e besimit në politikat monetare dhe fiskale për shkak dhe të sjelljes në periudhat e kaluara (Levy Yeyati, 2006).

Literatura identifikon tri lloje të euroizimit si: *euroizimi financiar* sipas së cilës asetet e emetuara në valutë të huaj mbahen si ruajtëse e vlerës (Calvo and Veigh, 1992), *euroizimi i pagesave* ku valuta vendase zëvendësohet nga valuta e huaj si mjet këmbimi (Brown and Stix, 2014) dhe *euroizimi real* ku monedha vendase zëvendësohet nga monedha e huaj si njësi matjeje (Calvo and Veigh, 1992).

Pavarsisht hulumtimeve rreth zëvendësimit të monedhës, literatura e hershme ka shfaqur probleme pasi nuk ka të dhëna në lidhje me qarkullimin në valutë të huaj në një ekonomi (Calvo and Veigh, 1992). Literatura empirike e ka anashkaluar këtë problem duke përdorur pjesën e depozitave në valutë të huaj ndaj totalit të depozitave në një ekonomi në studimet e bëra mbi euroizimin, dhe duke u orientuar drejt euroizimit financiar me më pak probleme empirike.

Shumica e studimeve kanë pasur probleme si: së pari janë përdorur masa të papërsosura të euroizimit të depozitave që përjashtojnë depozitat në valutë të huaj jashtë vendit dhe së dyti shumica e studimeve e anashkalonin euroizimin e kredive duke besuar se euroizimi i depozitave dhe kredive pasqyronin njëra-tjetrën, që jo domosdoshmërisht është e vërtetë (Savastano, 1996).

Galac (2012) analizoi evoluimin e euroizimit të kredive në Kroaci nga viti 1995-2010 ku doli në rezultatet se për të inkurajuar në mënyrë aktive deeuroizimin drejtuesit e politikave makroekonomike duhet të rrisin huamarrjen në monedhën vendase dhe përdorimin e rezervave të ndryshme apo normash për blimi ndaj depozitave në kuna, për të nxitur de-euroizimin e depozitave.

Chailloux, Ohnsorge and Vavra (2010), në një studim mbi euroizimin në Serbi doli në rezultatet se shkalla e luhatshme e kursit të këmbimit ka ndikuar në euroizimin, dhe nëse politikat makroekonomike fitojnë besueshmëri euroizimi mund të ndërpritet.

Euroizimi në shqipëri është hulumtuar nga shumë studiues të ndryshëm si E.Sojli për periudhën 1999-2002, M.Tase&S.Note deri në vitin 2006. M.Tase (2007) konstatoi se në bazë të paritetit të barazisë së normave të interesit, mbajtja optimale e depozitave në valutë është 35-40%, rezultat që tregon një euroizim të ekonomisë shqiptare. Ivanov, Tkalec&Vizek (2011) studiuuan efektin e variablave të ndryshëm mbi DE vetëm për Kroacin, duke përfshirë kursin e këmbimit por nuk përfshin diferencën e

normave të interesit si një ndikues i mundshëm, dhe konkludoi se DE në Kroaci rritet pasi kursi këmbimit nominal dhe real zhvlerësohet.

Mbështetur në literaturën më lart, ky punim do të fokusohet në euroizimin financiar për të vlerësuar DE në shqipëri duke studiuar faktorët si kursin nominal efektiv eficient dhe normat e interesit të depozitave 3-mujore, ç'ka përputhet me qasjen e portofolit dhe dështimit të tregut.

3. Euroizimi i ekonomisë shqiptare

Euroizimi i depozitave në Shqipëri ka pasur një trend në rritje përgjatë viteve, e cila mbështetet si nga flukset hyrëse të monedhës së huaj dhe nga një kërkesë pozitive neto nga individët për të konvertuar monedhën vendase në monedhë të huaj, që prej vitit 2015.

Studimi i Balinos, Bennett&Borensztein (FMN, 1999) i titulluar “Politika monetare në ekonominë e dollarizuar”, tregoi se një raport i depozitave në valutë ndaj cash-it (në rastin e Shqipërisë M3) më i madh se 30% ka një nivel të lartë euroizimi/dollarizimi. Rezultatet e këtij raporti deri në vitin 2006 për Shqipërinë tregojnë një nivel të moderuar të euroizimit të ekonomisë me një trend në rritje.

Ndryshe nga euroizimi i depozitave, euroizimi i kredisë ka pasur trend rënës. Pesha e kredisë në valutë të huaj ndaj totalit të kredisë në 2016 ra në nivelin 59% dhe në 2020 në 51.1% krahasuar me 70% në vitin 2011. Që prej vitit 2015, bankave të nivelit të dytë u është kërkuar nxjerrjen e kredive me probleme jashtë bilancit ku kreditë në valutë të huaj llogariteshin në 75% të këtyre kredive që ndikuan në uljen e stokut të kredisë në monedhë të huaj.

Shqipëria është një vend postkomunist dhe tranzicioni relativisht i gjatë ka ndikuar në humbjen e besimit të individëve në monedhën vendase dhe në regjimin monetar. Monedha e huaj shikohej si një lloj “mbrojtje” nga paqëndrueshmëria makroekonomike e vendeve që kalonin nga një regjim totalitar në një regjim të lirë të tregut të hapur.

Grafiku 1: Pesha e depozitave në valutë ndaj depozitave totale (2010-2020)

Burimi: Banka e Shqipërisë, përpunimi i autorëve (2020)

Grafiku 1 tregon raportin që depozitat në valutë zënë ndaj totalit të depozitave përgjatë viteve. Vërehet një euroizim të depozitave me tendencë në rritje dhe në 2019 rritja është e moderuar, kjo edhe për shkak të masave të marra nga BSH edhe pse nuk kanë dhënë efektin e pritur. Në 2010 depozitat në valutë zinin një peshë 46% ndaj totalit,

ndërsa në 2019 ky raport është rritur në 54.3% dhe në 2020 me një rënie shumë të vogël duke shkuar në nivelin 54.1%.

3.1 Faktorët përcaktues të euroizimit të depozitave në Shqipëri

Remitancat

Remitancat mendohet të jetë burimi kryesor i rritjes së depozitave në valutë të huaj. Sipas të dhënave zyrtare të BSH remitancat janë rritur me një normë mesatare vjetore prej 5.6% gjatë 15 viteve të fundit. Norma më e lartë ishte në vitin 2007 (rritje 10.37%).

Rritja e IHD

IHD nuk do të thotë domosdoshmërisht rritje e depozitave në valutë por është një burim për përdorimin e valutës dhe rritjen e qarkullimit të saj në ekonomi dhe me një probabilitet të lartë për t'u drejtuar në sistemin bankar.

Normat e interesit

Normat e interesit të depozitave në lek kanë qenë në ulje dhe që nga fundi i vitit 2011 kur BSH mori një politikë lehtësuese monetare për të nxitur ekonominë uli normën bazë nga 5.25% në 1%, dhe në 0.46% aktualisht për depozitat 3-mujore. Ekspertët e bankave pohojnë se diferencat e ulëta të interesit mes depozitave në euro dhe lek nuk ka nxitur individët të konvertojnë kursimet në monedhën vendase, pasi e perceptojnë euron më të sigurtë. Ndërsa kreditë në valutë të huaj mbeten më të lira pasi normat e interesit të kredive në euro indeskojnë me normat euribor, i gjendur në territorin negative.

Kursi i këmbimit

Një kurs këmbimi i ekuilibruar ndihmon në ruajtjen e një mjedisi makroekonomik të stabilizuar, dhe në afatin e gjatë ndikon në stabilitetin financiar dhe rritjen e përdorimit të lekut në vend (Flood & Rose, 1999). Literatura tregon një lidhje midis kursit nominal efektiv të këmbimit (NEER) dhe DE, ku një zhvlersim i monedhës është shoqëruar me një normë rritëse të DE.

Besimi tek monedha dhe institucionet.

Grafiku 2: Besimi në monedhën vendase (ALL)

Burimi: OeNB survey (2020)

Grafiku 2 bazuar në studimet çdo 6 muaj nga Banka Austriake Oesterreichische Nationalbank (OeNB), tregon besimin që individët në shqipëri kanë për monedhën vendase në lek. Nga grafiku vërehet që besimi në monedhën lek ka qënë më i ulët se ndaj euros, megjithëse vitet e fundit ka një rritje të besimit të individëve ndaj sistemit bankar dhe institucioneve. Në 2020 midis shkallëve -2.5 (plotësisht jo dakort) dhe +2.5 (plotësisht dakort) në përgjigje të pyetjes se monedha vendase në 5 vitet e ardhshme

do të jetë shumë e qëndrueshme dhe e besueshme, në Shqipëri është +0.5 më e larta ndër vite dhe ka ardhur në rritje.

3.2 Paketa e de-euroizimit si masë ndaj euroizimit nga BSH

Niveli i lartë i euroizimit sjell efekte negative sipas studimeve të BSH-së dhe literaturës, si: në drejtim të stabilitetit financiar rrit ekspozimin e sistemit financiar dhe të operatorëve ekonomikë ndaj zhvillimeve të pafavorshme në kursin e këmbimit, dhe në drejtimin e politikave makroekonomike ndikon në efektivitetin e politikës monetare përmes rritjes së mundshme të kostos së shërbimit të borxhit, humbjen nga të ardhurat e senjorazhit, kufizon rolin e lirë të kursit të këmbimit si një stabilizues automatik në rastin e goditjeve makroekonomike. Kursi këmbimit të euros arriti minimumin historik në gusht të 2019 në 120.75 dhe në dhjetor të 2020 në 123.74. Banka e Shqipërisë në 2018 sëbashku me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë (MFE) ndërmorën masa në drejtim të euroizimit ku MFE do të angazhohej në përmirësimin e qëndrueshmërisë së borxhit publik, përmirësimin e kuadrin ligjor fiskal. Masat e BSH përfshinin (paketa e deeuroizimit, shkurt 2018):

- Rritjen e rezervës së detyrueshme për detyrimet në valutë në 20% nga 10% që ishte, dhe ulja për detyrimet në lek në 7.5% nga 10% që ishte.
- Ritja e kërkesës minimale rregullative për aktive likuide në valutë në 20% të detyrimeve afatshkurtra, për aktivet likuide në lek u ruajt i njëjti raport që ishte në 15%.
- Rritja e ndërgjegjësimit të huamarrësve në lidhje me rrezikun e kursit të këmbimit.

Masat e marra të deeuroizimit nuk kanë dhënë rezultatet e pritura. Niveli i depozitave në valutë ndaj depozitave totale ka qënë i qëndrueshëm përkatësisht në vitin 2018, 2019, 2020 në shifrat 53.3%, 54.3%, 54.1%, ndërkohë objektivi ka qënë ulja e këtij raportit. Kreditë në valutë janë në rënie përkatësisht në vitin 2018, 2019, 2020 në raportin 56.4%, 52.7%, 51.07%, por kjo rënie nuk mund të themi me siguri që është efekt i masave të marra pasi trendi rënës vërehet në 10 vitet e fundit.

Grafiku 3: Kursi këmbimit të lekut ndaj euros (01.01.2016-31.12.2020)

Burimi: Banka e Shqipërisë (2021)

Grafiku 3 tregon ecurinë e kursit të këmbimit të lekut ndaj euros për periudhën 2017-2020, para dhe pas marrjes së paketës së deeuroizimit. Vërehet që kursi ka trend rënës me një rritje në mars 2020, por masat e marra kanë arritur të ndalojnë rënien e vazhdueshme të kursit por jo ta rrisin si pas objektivit, dhe në këtë nivel kufizohet roli i BSH në marrjen e politikave monetare për ta luhatur kursin në të dyja kahet. Sipas BSH, rezultatet jo të pritura janë për shkak të mungesës së përmirësimit të kuadrit fiskal nga MFE sipas marrëveshjes dhe rritja e borxhit publik në valutë të huaj në dy vitet e fundit, diktuar dhe nga termeti i nëntorit 2019 dhe pandemia. Borxhi në monedhën vendase është ulur në nivelin 49.7% në 2020 krahasuar me 52.7% në 2019.

4. Analiza statistikore

Nëpërmjet një analize ekonometrike do të studiojmë lidhjen midis euroizimit të depozitave (DE) dhe dy faktorëve nën kuadrin e politikës monetare si kursi nominal efektiv i këmbimit (NEER) dhe normën e interesit të depozitave 3-mujore (I) për periudhën 2014-2020 (qershor) me të dhëna mujore.

4.1 Të dhënat dhe metodologjia

Lidhja që do të studiohet realizohet në kuadrin e një modeli autoregresiv, VAR. Për të matur lidhjen midis euroizimit të depozitave dhe kursit nominal efektiv të këmbimit e normës së interesit të depozitave 3-mujore janë përdorur të dhëna sekondare nga banka e shqipërisë të publikuar dhe me kërkesë për NEER, më pas janë rregulluar në excel për t'u përpunuar në programin EViews duke konkluduar në një analizë ekonometrike.

Trajta e modelit të përdorur është (Sims, 1980; Lutkepohl, 1991; Watson, 1994; Lutkepohl, 1999; Wagoner&Zha, 1999):

$$Y_t = \Gamma X_t + u_t \quad Y_t = (DE, NEER, I) \quad \Gamma = (\Gamma_0, \Gamma_1, \dots, \Gamma_j) \quad X_t = (I, Y_t - I, \dots, Y_t - j)$$

Si matësi DE merret pjesa e depozitave në valutë ndaj depozitave totale. Sipas literaturës, DE dhe pse nuk është një masë e përkryer e euroizimit financiar pasi përfshin vetëm anën e detyrimeve në llogaritë bankare përsëri tregon dallimin e euroizimit midis vendeve. Edhe euroizimi i kredive është një tregues i euroizimit financiar, por përsëri tregon vetëm një anë të bilancit. DE është një tregues më i dobishëm krahasuar me euroizimin e kredive pasi DE është burimi dhe një nga drejtuesit e euroizimit të kredive (Basso, Calvo-Gonzales, dhe Jurgilas 2011; Ivanov, Tkalec&Vizek 2011). Mbështetur dhe në literaturë, do të modelojmë 3 variablat e përmendur më lartë, dhe norma e interesit të depozitave do jetë 3 mujore në Lek e cila pasqyron dhe aktivitetin e bankës së shqipërisë. Presim të tregojmë se kursi këmbimit ka ndikim në DE, dhe një zhvlersim i kursit do të rrisë depozitat në valutë.

Të dhënat janë në seri, dhe të gjitha seritë janë kontrolluar në lidhje me sezonalitetin dhe janë desezonalizuar. DE dhe NEER janë përdorur në logaritëm. Është testuar stacionariteti dhe nëse kanë rrënjë unitare dhe të cilit rend janë të integruar duke përdorur si test përfaqësues Dickey-Fuller (ADF). Më pas është modeluar DE me NEER dhe normën e interesit të depozitave 3-mujore, për të testuar për kointegrimin Johansen (Soren Johansen 1991) dhe për të parë nëse ka një apo më shumë

marrëdhënie afatgjatë të ekuilibrit midis variablave jo-stacionarë. Nëse ka kointegrime vlersohen modelet e korigjimit të gabimit të vektorit që kapin ekuilibrin afatgjatë dhe rregullimet afatshkurtra.

4.2 Rezultatet e modelit VAR.

Modeli VAR ka trajtën : $yt = \Gamma X_t + ut$

Janë përdorur kritere të ndryshme të kohës së vonesës si kriteret e informacionit Akaike, Schwarz dhe Hannan-Quinn. Me sistem maxhoritar realizohet përcaktimi i lagueve. Rezultatet e testimit të modelit përcaktojnë 4 kohë vonesa. Nga testimi i korrelacionit serial të mbetjeve rezulton se nuk ka. Nga analiza e kointegrimit nëpërmjet procedurës Johansen për të përcaktuar numrin e marrëdhënieve kointegruese në mes të serive rezulton se ka vetëm një lidhje kointegruese nga të dy testet Trace dhe Maximum Eigenvalue, ky rezultat na çon në aplikimin e VECM. Nëse nuk do të kishte lidhje kointegruese atëherë do të kishim thjesht modelimin e një Var. Pasi aplikojmë VECM testojmë modelin në lidhje me autokorrelacionin serial, formën funksionale, heteroskedasticitetin dhe shpërndarjen normale. Të gjitha testet rezultojnë pa probleme, përveç shpërndarjes normale e cila është e pritshme me pak të dhëna të jetë e njëanshme, ku $p=0.003 < 0.5$, $JB=15 > Hi$ katror. R^2 del 0.73 (73%) dhe F-statistik afërsisht 15, pra modeli rezulton i mir.

Me interes të analizës është ECM, ku si variabël të varur ka DE dhe nga VECM arrijmë në modelin:

$$\begin{aligned} D(\text{LOGDE}) = & -1.159245(\text{ECT}-1) + 0.045727 * D(\text{LOGDE}(-1)) + \\ & 0.207743 * D(\text{LOGDE}(-2)) + 0.000637 * D(\text{LOGDE}(-3)) - 0.345592 * D(\text{LOGDE}(-4)) - \\ & 0.175949 * D(\text{LOGNEER_SA}(-1)) + 0.006815 * D(\text{LOGNEER_SA}(-2)) + 0.186552 * D(\text{LOGNEER_SA}(-3)) - \\ & 0.040665 * D(\text{LOGNEER_SA}(-4)) + 0.079918 * D(\text{NR_INT_SA}(-1)) + 0.074074 * D(\text{NR_INT_SA}(-2)) + \\ & 0.030336 * D(\text{NR_INT_SA}(-3)) - 0.004412 * D(\text{NR_INT_SA}(-4)) \end{aligned}$$

Lidhja kointegruese (ECT t-1) është negative dhe statistikisht i rëndësishëm, dhe tregon që ka një lidhje afatgjatë e NEER dhe normës së interesit të depozitave mbi DE, gjithashtu tregon dhe shpejtësinë e përshtatjes.

Nga testimi nëse ekziston lidhje midis NEER dhe DE apo I dhe DE përkatësisht për normën e interesit (DNR_INT_SA):

$$H_0 = C(10) = C(11) = C(12) = C(13) = 0$$

H_a = njëra nga variablat e # nga 0

Rezultati doli se ka një lidhje afatshkurtër midis normës së interesit të depozitave dhe DE.

Të njëjtën marrëdhënie testojmë për NEER përkatësisht (DLOGNEER_SA):

$$H_0 = C(6) = C(7) = C(8) = C(9) = 0$$

H_a = të paktën njëra nga variablat e # nga 0

Nga testimi rezulton se ka lidhje afatshkurtër midis NEER dhe DE.

Nga modeli rezulton, një zhvlersim me 1% e NEER(-1) nën kushte cpb do të shkaktoj një rritje me 0.18% të DE sot, një efekt jo shumë i madh por statistikisht i rëndësishëm

pasi $p < 0.05$. Gjithashtu një zhvlersim i NEER (-4) me katër vonesa kohore në kushtë cpb, do të shkaktoj një rritje me 0.04% të DE sot, rritje statistikisht të rëndësishme.

Norma e interesit të depozitave me 1 kohë vonese dhe 2 kohë vonese janë statistikisht të rëndësishme. Një rritje me 1% e normës së interesit me një kohë vonese INT(-1) con në ulje me 0.08% të DE. I njëjti model i aplikuar nga Manjani (2005) për DE, për një periudhë kohore tjetër tregoi se variabli i interesit ka lidhje afatgjatë me DE si në studimin tonë, por me një efekt më të madh.

5. Përfundime dhe Rekomandime

Euroizimi është një fenomen në nivele të larta në Shqipëri por edhe në vendet e ballkanit perëndimor. Literatura mbi euroizimin tregon se faktorët ndikues janë monetarë si inflacioni, kursi këmbimit, norma e interesit të depozitave, dhe jo monetarë si besimi në monedhën vendase, tek institucionet dhe indikatorët ekonomikë. Faktorët ndikues të euroizimit të depozitave në Shqipëri janë si kursi këmbimit, inflacioni, norma e interesit të depozitave, besimi i ulët në monedhën vendase lek, në institucione apo përdorimi i lartë i euros në transaksione brenda vendit. Edhe studimet e OeNB tregojnë një besim të ulët të individëve në shqiperi ndaj monedhës vendase por duke u rritur ky besim kohët e fundit. Remitancat dhe investimet e huaja janë faktorë që ndikojnë që individët t'i mbajnë depozitat në euro apo të përdorin euro-n në veprimtarinë e tyre. Mbështetur në të dhënat e bankës së shqipërisë norma e euroizimit të depozitave ka qënë në rritje cdo vit ku depozitat në valutë zinin një peshë ndaj depozitave totale 46% në 2011 dhe 54.1% në 2020, me një qëndrueshmëri dy vitet e fundit. Banka e Shqipërisë ka marrë masa ndaj euroizimit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. Masat arritën të mbajnë të qëndrueshëm euroizimin e depozitave por jo ta ulnin sipas objektivit, kjo për shkak të mospërmirësimit të kuadrit fiskal, rritjes së borxhit publik në monedhë të huaj diktuar dhe për shkak të tërmetit të nëntorit 2019 dhe pandemisë, dhe nivelit të lartë të qarkullimit të euros jo nëpërmjet sistemit bankar. Nëpërmjet një modeli VAR është studiuar ndikimi i kursit nominal efektiv i këmbimit (NEER) dhe normës së interesit të depozitave (I) si faktorë monetar, mbi euroizimin e depozitave. Rezultatet treguan se NEER me 1 kohë vonese dhe me 4 kohë vonese rezultuan statistikisht të rëndësishëm me një efekt jo shumë të konsiderueshëm. Norma e interesit të depozitave 3-mujore me 1 dhe 2 kohë vonese rezultuan statistikisht të rëndësishëm. Në afatgjatë ekziston një lidhje kointegruese statistikisht e rëndësishme, edhe në afatshkurtër ka lidhje midis euroizimit të depozitave me NEER dhe I. Edhe pse treguesit me lartë janë statistikisht të rëndësishëm, koeficientët e tyre shpjegues janë të vegjël çka tregon se faktorë si besimi në monedhën vendase, në institucione, qarkullimi i euros në cash janë përcaktues të rëndësishëm. Kjo tregon një euroizim të lartë të ekonomisë shqiptare dhe pse është e vështirë të matet.

Disa sugjerime për punime tjera në vazhdim në këtë fushë: Në model janë përfshirë tre variabla, përfshirja e më shumë variablave apo studimi për një periudhë më të gjatë kohore mund të sjellë një rezultat më të mirë. Euroizimi i depozitave inkorporon vetëm

një anë të detyrimeve të llogarive bankare, një matës i mirë mund të ishte duke përdorur indekset e euroizimit apo anketime e metoda probabilitare për vlerësim.

Literatura

Banka e Shqipërisë (2010-2020), Raporte të politikës monetare

Url:<https://www.bankofalbania.org/>

Banka e Shqipërisë, paketa e deeuroizimit,

Url: https://www.bankofalbania.org/Stabiliteti_Financiar/Paketa_e_deeuroizimit/

Engel & Granger (1987) "Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing", *Econometrica*, 55, 251-76.

Guido della Valle, Vasilika Kota, Romain Veyrone, Ezequiel Cabezon, Shaoyu Guo (2017): Nxitësit e euroizimit dhe reagimi i efektshëm i politikës monetare: Zbatim në rastin e Shqipërisë.

Beckmann, E (2017): How does foreign currency debt relief affect households' loan demand? Evidence from the OeNB Euro Survey in CESEE.

Brown, M; Stix, H (2014): The Euroization of Bank Deposits in Eastern Europe, OENB

Chailloux, A, et.al (2010): Euroisation in Serbia, European Bank for Reconstruction and Development

Galac. T (2012): Global Crisis and Credit euroisation in Croatia

Levy-Yeyati, Eduardo (2003): Financial Dollarization: Where Do We Stand?

Levy-Yeyati, Eduardo (2006): Financial Dollarization: Evaluating the Consequences

Manjani. O (2015): Estimating the Determinants of Financial Euroization in Albania, Graduate Institute of International and Development Studies

Merollari, K; Mosko, A (2015): The Level of Euroization of Albanian Economy, Academic Journal of Interdisciplinary Studies MCSER Publishing, Rome-Italy

OeNB Euro Survey: The euro in Central, Eastern and Southeastern Europe (2007-2020)

Stix, H. (2002) Foreign Currency Holdings in Central and Eastern European Countries.

Stix, H. (2002): The Euro in Central and Eastern Europe – Survey Evidence from Five Countries.

Stix, H. (2013): Why do people save in cash? Distrust, memories of banking crises, weak institutions and dollarization.

Tkalec. M: Monetary Determinants of Deposit Euroization in European Post-Transition Countries, *PANOECONOMICUS*, 2013, 1, pp. 89-101

Wooldridge.M, J(2012):Introductory Econometrics :A Modern Approach

Shtojca 1: ECM

Dependent Variable: D(DLOGDE)

Method: Least Squares (Gauss-Neëton / Marquardt steps)

Date: 09/13/20 Time: 17:07

Sample (adjusted): 2014M07 2020M07

Included observations: 73 after adjustments

$$D(DLOGDE) = C(1) * (DLOGDE(-1) + 0.30208504216 * DLOGNEER_SA(-1) + 0.0795272416006 * DNR_INT_SA(-1)) + C(2) * D(DLOGDE(-1)) + C(3) * D(DLOGDE(-2)) + C(4) * D(DLOGDE(-3)) + C(5) * D(DLOGDE(-4)) + C(6) * D(DLOGNEER_SA(-1)) + C(7) * D(DLOGNEER_SA(-2)) + C(8) * D(DLOGNEER_SA(-3)) + C(9) * D(DLOGNEER_SA(-4)) + C(10) * D(DNR_INT_SA(-1)) + C(11) * D(DNR_INT_SA(-2)) + C(12) * D(DNR_INT_SA(-3)) + C(13) * D(DNR_INT_SA(-4))$$

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	-1.159245	0.335667	-3.453552	0.0010
C(2)	0.045727	0.270209	0.169228	0.8662
C(3)	0.207743	0.226546	0.917001	0.3628
C(4)	0.000637	0.202938	0.003141	0.9975
C(5)	-0.345592	0.144459	-2.392323	0.0199
C(6)	-0.175949	0.203140	0.866148	0.0399
C(7)	0.006815	0.197882	0.034441	0.0526
C(8)	0.186552	0.193252	0.965329	0.3383
C(9)	-0.040665	0.196431	-0.156112	0.0465
C(10)	0.079918	0.026130	3.058474	0.0033
C(11)	0.074074	0.026252	2.821679	0.0065
C(12)	0.030336	0.023471	1.292501	0.2011
C(13)	-0.004412	0.014860	-0.296927	0.7675
R-squared	0.735082	Mean dependent var		-4.76E-05
Adjusted R-squared	0.682098	S.D. dependent var		0.013046
S.E. of regression	0.007356	Akaike info criterion		-6.826599
Sum squared resid	0.003246	Schäarz criterion		-6.418709
Log likelihood	262.1709	Hannan-Quinn criter.		-6.664048
Durbin-Watson stat	1.971204			

Cite this article as: Korbi, A & Cuka, E. EUROIZIMI I DEPOZITAVE DHE FAKTORËT PËRCAKTUES NËN KUADRIN E POLITIKËS MONETARE NË SHQIPËRI. Albanian Socio-Economic Journal, 2021, Issue 2, pp. 5-14.